

FAXRIYOR SHE’RLARIDA INVERSIYANING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Asqaraliyeva Dilshoda

Namangan davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada she’riy va nasriy nutqning o‘zaro farqlari va badiiy adabiyotdagi ahamiyati yoritilgan. Qolaversa, lirik asarlardagi inversiya hodisasi va uning she’riy matn emotsional-ekaspressivligini oshirishdagi roli Faxriyor ijodi misolida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: she’riy nutq, sochma, tizma, vokal, konsonans alliteratsiya, anafora, epifora, gradatsiya, inversiya, gap bo‘laklari, bo‘g‘in, turoq, rukn, misra, band, ritmik bo‘laklar.

Аннотация: В данной статье описаны различия поэтической и прозаической речи и их значение в художественной литературе. Кроме того, на примере творчества Фахриёра раскрывается явление инверсии в лирических произведениях и ее роль в повышении эмоционально-выразительности поэтического текста.

Ключевые слова: поэтическая речь, сочма, тизма, вокал, созвучие, аллитерация, анафора, эпифора, градация, инверсия, фрагменты предложения, слог, пауза, столбик, стих, предложение, ритмические фрагменты.

Abstract: This article describes the differences between poetic and prose speech and their importance in fiction. In addition, the phenomenon of inversion in lyrical works and its role in increasing the emotional-expressiveness of the poetic text is revealed in the example of Fakhriyor’s work.

Key words: poetic speech, sochma, tizma, vocal, consonance, alliteration, anaphora, epiphora, gradation, inversion, sentence fragments, syllable, pause, column, verse, clause, rhythmic fragments.

She'riy nutq - badiiy nutqning nasriy (sochma) va she'riy (tizma) tarzidagi ikki shaklidan biri bo'lib, tilning muayyan ichki o'lchamga solingan, ma'no ko'chishiga asoslangan, hissiyotga to'yingan alohida ko'rinishi. She'riy nutq qurilishidagi tartiblilik, musiqiylik, hissiylik, o'lchovlilik uni kundalik qora so'zdan farqlagan, u orqali ifodalanayotgan axborotning san'atga tegishlilikini ko'rsatib turgan. She'riy nutq muayyan o'lchov asosida takrorlanib turadigan tartibli zarb (ritm) ga qurilgan, inson sezimlarini uyg'otishga yo'naltirilgan, hissiyotga to'yingan ko'tarinki nutqdir. Uning o'ziga xosligini ritmik bo'lak va ritmik vositalar ta'min etadi. Butun borliq harakati zarblarning izchil takroriga asoslangani kabi she'riy nutq ham qat'iy ritmga tayanadi. Tabiatdagi tartibli takrorlar kun va tun hamda fasllar almashinishini ta'minlagani, inson tanasining ritmikasi yurak urishi, nafas olishi maromini tashkil etgani kabi bo'g'in, turoq, rukn, misra va band shaklidagi ritmik bo'laklar takrori She'riy nutqning ta'sirli va yashovchan bo'lishiga olib keladi. Uni shakllantirishda pauza, qofiya va qofiya tizimi singari ritmik vositalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, She'riy nutqni yuzaga keltirishda poetik sintaksisning inversiya, sintaktik parallelizm kabi ko'rinishlari, fonetik vositalarning vokal va konsonans alliteratsiya, anafora, epifora, gradatsiya singari turlari ham katta samara beradi.

She'riy nutq o'zining ta'sir kuchi bilan boshqa badiiy matn turlaridan farq qiladi va bunday o'ziga xoslikni yuzaga keltiruvchi lingvistik omillar ham mavjud. Ana shunday hodisalardan biri inversiya, ya'ni gap bo'laklari odatdagi tartibining o'zgarishidir. Inversiyada muloqotning hissiy ekspressiv komponentini amalga oshiriladi. She'rda ifoda etilayotgan tuyg'u va kechinmalar insonga to'g'ridan-to'g'ri bayon etilmaydi, balki qalbgga kirib borishi uchun past-baland notalarni tanlaydi. Nutqning ta'sirchan yoki tasviriy roli kerak, bu esa o'quvchining fantaziya va his-tuyg'ularini oshiradi. Inversiya poetik nutqda stilistik effekt berish bo'yicha mahsuldor vosita sanaladi. U tema-rema munosabati nuqtai nazaridan qaraganda, ularning o'rin almashinishi kuzatiladi. Odatda, tema ma'lum tushunchani ifodalaydi va nutq birligining boshida keladi. Rema esa yangi ma'no beradi, shuning uchun keyingi pozitsiyani egallaydi. Agar ularning o'rinlari almashtirilsa, informatsion ta'kid yanada kuchayadi. Inversiya gapda ikki xil funktsiya bajaradi: grammatik va ekspressiv-stilistik.

Grammatik funksiyasi ma’lum bir ma’nosining ta’kidlanishi va shu ta’kidlanish asosida obrazlilik, ekspressivlik, ifodalalikni oshirishda yuzaga keladi

Mavzu yuzasidan M.Abdupattoyevning “O‘zbek tilining poetic sintaksisi” monografiyasi ahamiyatli bo‘lib, unda muallif poetik sintaksisning eng muhim tushunchalari: sintaktik takror, parallelizm, gradatsiya, inversiya kabilarning mazmun-mohiyatini misollar asosida tahlil qilgan. Muallif idiositili masalasiga ham e’tibor qaratgan. S. Suxanberdiyevaning “O‘zbek she’riyatida inversiya hodisasi” maqolasida esa inversiyaning she’riy matndagi ahamiyati yoritilgan.

She’riy nutqni ijodkorning individual uslubisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Sababi har bir ijodkor boshqalarga o‘xshamaydigan o‘ziga xos “ovozi” bilan ajralib turishi kerak. Har bir inson individ bo‘lgani kabi har bir ijodkor she’riy nutqi ham individualdir. Faxriyor she’riyati misolida buni tahlil qilib chiqamiz.

xotira

kuygan hislar kultepasidir

tush

kultepada o‘ynagan bola

aft angorini ko‘rib bo‘lmaydi

tushni

kultepaning jinlari chalib ketgan

giyohvandga o‘xshagan bir tush

kultepani titib yurar

bir uchqun

bir qo‘r axtarib

tuyg‘u ochligini qondirmoq uchun

Olingan ushbu parchani to‘lig‘icha inversiya hodisasi asosiga qurilgan deyish mumkin. Agar uni odatiy tartibga va nasriy matnga aylantirsak:

Xotira kuygan hislar kultepasidir, tush esa kultepada o‘ynagan bola, uning aft-angorini ko‘rib bo‘lmaydi, tushni kultepaning jinlari chalib ketgan, shuning uchun giyohvandga o‘xshagan bir tush tuyg‘u ochligini qondirish uchun bir uchqunni, bir qo‘rni axtarib kultepani titib yuradi.

Ko‘rinadiki, misralarda, asosan, to‘ldiruvchilar o‘z o‘rnini o‘zgartirgan, o‘zi tobelanayotgan bo‘lakdan avval kelgan.

lekin tush bilmaski
hislanmaydi kul
ehtirosga aylanmaydi armonlar qayta
bebaxt ayolni
boshingga ko‘tarib sevmog‘ing uchun
boshingdagi qora sharor ham
kul tortib borar tobora

Keyingi parchada ham inversiya mavjud. Birinchi satrda hislanmaydi- kesim, aylanmaydi-kesim, ikkinchi satrda esa borar – kesim inversiyaga uchragan. Poetik nutqda ta’sirchanlik kuchaytirilgan, ta’kid oshirilgan, o‘ziga xos ritm hosil qilingan.

sen tug‘ilgan kun
sevgilim
umidlarimni uzib
guldasta yasadim
sen uchun

uzilgan ko‘ngilni qog‘ozday yoyib
dastani o‘radim
chirrrroyli qilib

umid yaproqlarida
shabnam kabi
ming qatim nurni
tovlantirar ko‘zim yoshlari
biram go‘zal
biram chiroyli.

Ma’lum vaziyatni, yorning sog‘inchda o‘z mashuqasiga bildirgan dil izhorlarini, aks ettirgan ushbu misralardagi inversiya uning ta’sirchanligini oshirgan, vaziyatni

yanada bo‘rttirib ko‘rsatishga xizmat qilgan. Guldasta yasadim sen uchun, dastani o‘radim chiroyli qilib, ming qatim nurni tovlantirar ko‘zim yoshlari biram chiroyli, biram go‘zal.

narsalarning foydaliligi
eskirib vaqt o‘tishi bilan
asta sekin ko‘chib o‘tar boshqa o‘lchamga
arvoh bo‘lib
ajina bo‘lib

o‘tmishning ham donishmand kabi
jussasi qoqlana boshlaydi
kul tortib boradi
xotira kabi

Bu misralardagi inversiya hodisasi tashbehlar tarkibida yuz bermoqda. O‘tmishning ham donishmand kabi jussasi oqlana boshlaydi, kultortib boradi xotira kabi.

kulteginning qabrtoshiga
sovuq harflar bilan bitilgan
jangnomasin vidoli ehtirosi
shovullab to‘kilar millatning shuuriga

Navbatdagi inversiya hollar tarkibida yuzaga chiqqan. Shovullab to‘kilar millatning shuuriga, kulteginning qabrtoshiga sovuq harflar bilan bitilgan.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, badiiy matnning lingvopetik tahlili shu tilning poetik imkoniyatlarini ochishga, muallif tomonidan til xazinasidagi mavjud til boyliklaridan foydalanish mahoratiga baho berishga xizmat qiladi. Faxriyor she‘riyatini lingvopoetik jihatdan tahlil qilinishi, xususan, uning badiiy aktuallashgan leksik qoliplardan foydalanish mahorati o‘ziga xos ekanligi shoirning original uslubni yarata olganligidan dalolatdir. Badiiy aktuallashgan leksik vositalar badiiy asar tilini boyitishda, ifodaning obrazlilikini ta‘minlashda, ta‘sirchanligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi shoirning ijod namunalarida o‘z aksini topgan. Faxriyor

she’rlarining o‘quvchi qalbidan chuqur o‘rin olishi, uning ruhiyatiga, hissiyotiga kuchli ta’sir qilishining sababi ham mana shunda. Demak, Faxriyor she’riyatining lingvopoetik tahlil qilinishi o‘zbek adabiy tilining, jumladan, o‘zbek poetik nutqining o‘ziga xos jihatlarini, betakror imkoniyatlarini ochib beradi. Bu esa o‘z o‘rnida o‘zbek tilidagi badiiy matnlarning betakror imkoniyatlarining ochib berilishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдупаттоев М. Ўзбек тилининг поэтик синтаксиси. Фаргона, 2021.
2. Suxanberdiyeva S. O‘zbek she’riyatida inversiya hodisasi. – Toshkent, 1998.
3. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. Toshkent, Fan – 2007.
4. Mukarramov M. O‘zbek tilida o‘xshatish. Toshkent: 1976.
5. Boboyev T., Boboyeva Z. Badiiy san’atlar. TDPU, 2001.
6. Липгарт А.А. Методы лингвопоэтического исследования. М., 1997. -220с